

KETRIN MENSFILD QALAMIGA MANSUB “QO`G`IRCHOQ UYI” HIKOYASIDA TABAQALANISH VA IJTIMOY XUROFOTLAR

Yangiboyeva Dildora Istamovna

Buxoro davlat pedagogika institute, 2-bosqich talabasi

Abstrakt:

Ushbu ilmiy maqola Ketrin Mensfild tomonidan yozilgan “Qo`g`irchoq uyi” qissasida tasvirlangan sinflarning bo`linishi va ijtimoiy xurofotlar mavzularini o`rganadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi Mansfildning sinfiy tafovutlarning ijtimoiy munosabat va xatti-harakatlarga qay tarzda ta`sir etishini tasvirlash uchun adabiy vositalardan qanday foydalanishini tahlil qilishdir. Hikoyadagi rivoyat tuzilishi, xarakter rivojlanishi va ramziy elementlarni sinchkovlik bilan o`rganish orqali ushbu tadqiqot Bernel oilasi va ularning yosh qo`shnilari bo`lmish Kelvey opa-singillari duch kelgan-chuqur ildiz otgan xurofotlar haqida tushuncha beradi. Topilmalar shuni ko`rsatadiki, Mensfild quyi ijtimoiy sinflardan bo`lgan shaxslar duch keladigan begonalashish, kamsitilish va tengsizlikni, shuningdek, ularning qadr-qimmati va ijtimoiy tajribalariga zararli ta`sirlarni mohirona namoyish etadi. Kuch, imtiyoz va mensimaslik dinamikasini ta`kidlab, ushbu tadqiqot 20-asr adabiyotidagi sinf bo`linishi va ijtimoiy xurofotlar bilan bog`liq murakkabliklarni kengroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, u zamonaviy jamiyatdagi bunday noto`g`ri fikrlarni tan olish va ularga qarshi chiqishning ahamiyati to`g`risida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

**Kalit so`zlar:** xurofot, odamlardan ajralib qolish, ustunlik, mensimaslik, tarafkashlik, xo`rlash, Kelveylar, Bernellar, ijtimoiy tabaqalanish, kambag`allar, boylar, bo`linishlar.

Ketrin Mensfild [haqiqiy ismi: Ketlin Beecham], 1888-yilda, Vellington, yangi Zelandiyada tug`ilgan bo`lib, u o`z davrining eng buyuk modernist qisqa

hikoya yozuvchilaridan biri sifatida tanilgan. Fojiali qisqa umr ko`rishiga qaramay, u adabiy olamda o`chmas iz qoldirdi va bugungi kunda ham o`quvchilarni o`ziga jalb qilishda davom etayotgan ajoyib asarlar qoldirdi. 1943- yilda Somerset Maugham unga “kichik va nozik iste`dod egasi” deb baho berdi[1], Doroti Xoare esa uni “birinchi darajali hikoyachi” deb baholadi[2][3]

Uning qisqa hikoyalari orasida “Qo`g`irchoq uyi” hikoyasi o`zining ma`no-mazmunga boyligi va tarbiyaviy ahamiyati bilan ajralib turadi. “Qo`g`irchoq uyi” - bu 1922-yildagi Ketrin Mensfeldning qisqa hikoyasi va u birinchi bo`lib “The nation and Atheneum” da 1922-yil 4-fevral kuni nashr etiladi va keyinchalik “Kabutarlar uyasi va boshqa hikoyalar” (“The Doves` Nest and Other Stories”) (1923) da nashr etiladi.[4] Ushbu qisqa hikoya tabaqalar kichik qishloqdagi hayotni qanday shakllantirishi haqida ertak hisoblanadi. Hikoya ikki oilaning qizlari, boy Bernellar va quyi sinf Kelveylar hayotida sodir bo`ladi.[5] Ushbu hikoyada bu ikki oilaning turli tomonlari muallif tomonidan mohirlik bilan ochib berilgan. Bu asarda jamiyatning boy odamlari kambag`allarni xor qiladilar. Bernellarga sovg`a sifatida yuborilgan qo`g`irchoq uyining mashhurligi butun qishloq bo`ylab, ayniqsa maktab o`quvchilari orasida tarqaladi. Va muallif bu qo`g`irchoqning uyini shunday hashamatli tasvirlaydiki, o`quvchi uni osongina tasavvur qila oladi:

“Qo`g`irchoqning uyi, qorong`i, yog`li, yashil rangda, yorqin sariq rang bilan ranglangan. Uning tomga yopishtirilgan ikkita mo`risi qizil va oq rangga bo`yalgan, sariq lak bilan yarqiragan eshik esa kofe plitasiga o`xshardi. To`rtta deraza, haqiqiy derazalar, keng yashil chiziq bilan oynalarga bo`lingan. Aslida sariq rangga bo`yalgan kichkina ayvon ham bor edi, uning chetida katta bo`lak bo`yoq osilgan edi.”

Ushbu satrlar Bernellar o`sha davrning eng badavlat oilalaridan biri bo`lganligini ko`rsatadi. Bu oilaning farzandlari Izabel, Lotti, Keziya orasida, Izabel har doim o`zini xo`jayin tutadi, chunki u oiladagi eng katta farzand va

shuning uchun ham atrofidagi odamlarga buyruq berishni yaxshi ko`radi. Ushbu jumla quyidagi satrlarni keltirish orqali o`z isbotini topadi:

“Va men kim kelib, qo`g`irchoqning uyini birinchi ko`rishini tanlashim kerak. Onam bu ishni men qila olishimni aytdi.”

Shuningdek, uning sinfdoshlari uning atrofida bo`lishni va Izabelning boyligi va hashamatli qo`g`irchoq uyini ko`rish istagi tufayli uning eng yaxshi do`sti bo`lishni xohlashdi:

“Uning sinfidagi qizlar qo`llari bilan uni quchish, u bilan yurish, xushomadgo`ylik bilan boshqalardan ajralib turish, uning eng yaqin do`sti bo`lish uchun deyarli bir-birlari bilan kurashdilar.”

O`sha paytda boylar va kambag`allar o`rtasidagi to`siq shu qadar kuchli ediki, bu kichkina Kelveylarning o`zlarini yolg`iz his qilishlariga sabab bo`lar edi:

“Bir-birlariga tiqilishib, birga kulishib, kichkina qizlar yaqinlashishdi. Va saflaridan tashqarida qolgan ikki qiz-har doim tashqarida bo`lgan ikkilik, kichkina Kelveylar edi.”

Hatto o`sha davrda ham boylar va kambag`allarning bolalari bir-biridan ajralib, turli maktablarda ta`lim olishgan. Ammo hikoyani o`qib bo`lgach, biz bilamizki, Bernellar kambag`al oilalarning bolalari bilan bir maktabda o`qishga majbur bo`lishadi, chunki ular yashaydigan qishloqda boshqa maktab yo`q edi:

“Aslida, Bernell bolalari borgan maktab, agar biror tanlash imkoniyati bo`lganida, ularning ota-onalari tanlaydigan joy emas edi. Lekin u yerda boshqa maktab yo'q edi. Bu yaqin atrofdagi yagona maktab edi. Va natijada, mahalladagi barcha bolalar, sudyaning kichkina qizlari, shifokorning qizlari, do`konchining bolalari, sutchining bolalari aralash holda shu maktabda o`qishga majbur bo`lishdi.”

Maktabda o`qish paytida kichkina Kelveylarga nafaqat Bernellar, balki o`sha maktabda dars bergan o`qituvchi ham nafrat bilan munosabatda bo`lgan va bu quyidagi satrlarda aks etgan:

“Hatto o`qituvchi ham ularga o`zgacha ovozda muomala qilar edi va kichik Kelvey o`z stoliga bir nechta oddiy gullar bilan kelganida, o`qituvchi boshqa bolalarga alohida tabassum bilan qarab qo`ygan edi.”

Muallif bu so`zlar orqali o`quvchilarga jamiyatdagi boylar nimani xohlasa, ularning atrofidagi odamlarga ham xuddi shu narsa ma`qul kelishini aytmoqchi. Chunki odamlar har doim boylarga taqlid qilib, o`zlariga foyda keltirishni xohlashadi.

Bechora kichkina Kelveyning xatosi nimada? Agar ularda tanlash imkoni bo`lganida edi, bu qizlar kambag`al oilada tug`ilishni tanlashmagan bo`lar edi. Yoki ular onalarining har kuni uy-uy yuradigan yuvuvchi ayol bo`lishini va otalari izsiz g`oyib bo`lishini xohlamas edilar. Ular aniq bilishmaydi, lekin qishloq aholisi otalari qamoqda ekanligini aytishadi. Biroq, jamiyatning boylari har doim ularning ustidan kulishadi va ularni o`z davralariga qo`shishni xohlashmaydi.

Bu begunoh kichkina qizlarning muammolari nafaqat boylarning muomalasi, balki ularning moliyaviy ahvoli ham edi. Maktabdagi Bernellar va boshqa o`ziga to`q o`quvchilar chiroyli va qimmatbaho kiyim kiyishgan bo`lsa, kichkina Kelveylar **“...Kelvey xonimga u ishlagan odamlar tomonidan berilgan “bitlar” (pul birligi) evaziga kiyinishgan. Misol uchun, Lil, oddiy, katta sepkilli qiz, Bernellarning yashil rangdagi stol matosidan tikilgan, Loganning pardalaridan qizil yenglari tayyorlangan libos bilan kelgan... U kichkina o`g`il bolakayga o`xshardi! Kulmaslik imkonsiz edi.”**

Bu satrlar o`quvchiga Kelveylarning qanchalik kambag`alligini ko`rsatish uchun yetarli. Biroq, bu kichkina opa-singillarning mag`rur boy qizlarda bo`lmagan ajoyib fazilatlar bor edi:

“Kelveylar hech qachon bir-birlarini tushuna olmay qolishmasdi.”

Kichkina Kelveylar tengdoshlarining adolatsiz munosabatda bo`lishlariga shunchalik odatlangan edilarki, Lena ismli qiz ularga yaqinlashib, ular ulg`ayganlarida xizmatkor bo`lish bo`lmasliklari to`g`risida so`raganda, Lil bu

savolga shunchaki e`tibor bermadi va u faqat Lenaga ahmoqona, uyatchanlik bilan nazar solib qo`yishni afzal ko`rdi. Ammo atrofdagi qizlar oldida Kelveylarni sharmanda qilmoqchi bo`lgan Lena o`z maqsadiga erisha olmaganida, u bunga chiday olmadi. U qo`llarini beliga qo`ydi; u oldinga otildi. **“Ha, ularning otasi qamoqda!”,-u g`azab bilan baqirdi.**[6] Albatta, bunday haqoratlar hikoya davomida ko`plab uchraydi. Ammo, bu qisqa hikoyadagi juda ko`p personajlardan faqat Kezia kichkina Kelveylar bilan muloqot qilishni xohlashi yaqqol ko`zga tashlanadi. Kichkina Kelveylar, o`zlarini boshqalar oldida begonadek his qilishlariga qaramay, ular bilan gaplashishga jur`at etgan Kezia bilan suhbatlashishga muvaffaq bo`lishdi, garchi Kezianing xolasi jiyaniga Kelveylar bilan gaplashishga ruxsat bermagan bo`lsa ham. Kezia qahramonining singillaridan farqi shundaki, u o`z jamiyatini u bilan gaplashishi kerak bo`lgan odamlardan va u bilan gaplashmasligi kerak bo`lgan odamlardan ajratib turadigan keskin ijtimoiy bo`linishlar haqida hali bilmagan.

Agar biz hikoyani sinchkovlik bilan ko`rib chiqsak, asosiy mavzu ijtimoiy sinf va uning jamiyatda buzib bo`lmaydigan to`siqlarni qanday yaratishi ekaniga guvoh bo`lamiz. Shubhasiz, ushbu hikoyada Kelveylar va qolgan bolalar o`rtasida bunday to`siqlar mavjud. Biroq, Kezianing farqi shundaki, u ularni ajratadigan chiziq bordek harakat qilmaydi.[7] Buni, u onasidan kichkina Kelveylarni uyiga taklif qilishni so`rashga jur`at etgan sahnada ko`rish mumkin:

“Mother,” said Kezia, “can` t I ask the Kelveys just once?”

“Certainly not, Kezia.”

“But why not?”

“Run away, Kezia; you know quite well why not.”

“Ona, - dedi Kezia, - Kelveylardan uyimizga kelishlarini bir marta so`ray olmaymanmi?”

“Albatta yo`q, Kezia.”

“Lekin nima uchun?”

“Ket, Kezia; nima uchun mumkin emasligini juda yaxshi bilasan.”

Shuningdek, bu satrlardan ko`rinib turibdiki, Kezia mehribon va jasur qiz. Uning jasoratini Kelveylarni uyiga taklif qilishga muvaffaq bo`lgan sahnadan anglash mumkin. Ushbu sahnada Lil avval Bernellarning uyiga kirishni rad etdi, ammo, singlisi Els qoshlarini chimirganini ko`rgach, u rozi bo`ldi.

Kezia Kelveylarga qo`g`irchoq uyini ko`rishga ruxsat berish uchun uyining katta oq darvozalarini ochadi. Darvozalar Bernellarning tabaqa jihatidan ustun ekanligining ramzi bo`lib, ularni ijtimoiy jihatdan kambag`al begonalardan ajratib turadi. Darvozalarni ochib, Kezia oddiy mehribonlik harakati bilan qat`iy chegarani qanday qilib osonlikcha buzish mumkinligini namoyish etadi. [5]

Qo`g`irchoq uyining qismlarini ko`rsatish va uning o`ziga xos xususiyatlarini tushuntirish paytida ular Beril xolaning “Kezia!” deb baqirgan qichqirig`idan qo`rqib hayratda qolishadi. Hikoyadan bilamizki, Beril xola farzandlarining Kelveylar bilan do`st bo`lishini xohlamaydi. U har doim opa-singil Kelveylarga yomon munosabatda bo`ladi va ularni Kezia bilan birga uyida ko`rganida g`azablanadi:

“Qanday qilib kichkina Kelveylarni hovlimizga olib kirishga jur`at etding?”- dedi u sovuq, g`azablangan ovozda. “Sen men kabi yaxshi bilasan, senga ular bilan gaplashish man etilgan. Qani, bolalar, darhol uyimizdan chiqib keting. Va zinhor qaytib kela ko`rmang”, dedi Beril xola. Va u hovliga kirib, ularni xuddi tovuqlarni haydab chiqargandek quvib yubordi.

Ushbu parchani o`qiyotganda, o`quvchi chuqur hayajonlanadi. Chunki, bu satrlarni o`qib bo`lgach, o`quvchi odamning qiymatini hayvonga tenglashtiradigan tasvirning jirkanchligiga chiday olmaydi.

Lil bu uchrashuvdan keyin juda xijolat bo`ladi, lekin u o`z his-tuyg`ularini og`zaki ifoda etmaydi. Ular katta hovlini kesib o`tib, katta darvozadan chiqib, uyatdan yonib, bir-birlariga tiqilishib, Lil onalardek singlisini quchoqlab, Els opasiga nazar tashlab, katta yo`lda yurib borishardi... [6]

Darhaqiqat, Beril xola kambag`allardan nafratlanadigan va ularning atrofida bo`lishni yoqtirmaydigan juda mag`rur xonim edi. Bernellar bilan yashaydigan qari qiz-Beril xola o`zini boshqalardan ustun ko`rardi. U yolg`iz bo`lgani uchun jamiyat unga his-tuyg`ularini ifoda etishni taqiqlaydi. U yashirincha ishqiy munosabatda bo`lib, doimo siri fosh bolib qolishidan qo`rqadi. Beril xola o`zining sirini sharmandalik va ijtimoiy jihatdan yakkalanib qolish xavfi borligi sabab hammadan yashiradi. U hozir bu sirini yashirishning tashvishlaridan tashqari, u bilan aloqada bo`lgan erkakning oldida ham ojiz. Uning tahdidlari Beril xolaning jahlini chiqaradi, shuning uchun u hikoyaning uchta himoyasiz va ovozsiz qahramonlari bo`lgan Kelveylar bolalarini kamsitib, Keziani haqorat qilish orqali taskin topishga harakat qiladi.[8]

Kelveylar Bernellardan ko`zga ko`rinmaydigan darajada uzoqlashishgach, yo`l chetidagi katta qizil truba ustiga o`tirishdi. Ularning xayollaridan nimalar o`tayotgandi? Els singlisiga yaqinlashib, o`zining kamdan-kam qiladigan tabassumi bilan jilmaydi va ohista dedi:

“Men kichkina chiroqni ko`rdim.”

Agar chiroqga e`tibor qaratsak, u umid ramzidir. Voqealar ketma-ketligi davomida, biz Kezia eng ko`p sevadigan va eng ko`p gapiradigan narsa chiroq ekanligini anglashimiz mumkin. Keziani o`rab turgan hech kim uni eshitmayotganga o`xshaydi... Elsdan tashqari! U Kezia aytgan har bir so`zni eshitadi va ikkalasi ham o`sha chiroqni qadrlaydi va u haqida orzu qiladi. Bu ramziy ma`noga ega: boymi, kambag`almi, hammaning xohish-istaklari, orzulari va umidlari bir xil.

Muallif noto`g`ri qarashlar ko`pincha orttirilgan emas, balki meros bo`lib qolishini asar davomida ishonchli misollar bilan yoritib berishga harakat qiladi. O`z oilasi va ular tarbiyalangan jamiyat ta`siri ostida bo`lgan Bernel bolalari instinktiv ravishda Kelveylarni mavqeyi jihatdan past mavjudotlar deb bilishadi. Mensfeld bu hikoya qilish usulidan foydalanishiga sabab, xurofotning avlodlar

davomida davom etib kelishini namoyish qilish edi. Muallif o`quvchilarga jamiyatning doimiy qarashlaridan qochib, har kim o`zining ishonchi va to`g`ri deb bilganlariga ishonishi va ularga amal qilishi kerakligini uqtirmoqchi bo`ladi.

**Xulosa qilib aytadigan bo`lsak**, “Qo`g`irchoq uyi” faqatgina ta`sirli qisqa hikoya bo`lib qolmasdan, haligacha o`quvchilar qalbidan joy olib kelmoqda, chunki u sinflar bo`linishi va jamiyatdagi noto`g`ri qarashlarning universal muammosini yoritib beradi. Mensfieldning yorqin hikoyalari nafaqat ushbu mavzularni o`rganadi, balki o`quvchilarni o`zlarining oldindan tasavvur qilgan tushunchalari va noto`g`ri fikrlari haqida fikr yuritishga undaydi. Mensfield Kelveylar duch kelgan adolatsizliklarni hamda ijtimoiy bosimlar tufayli yuzaga kelgan cheklovlarni fosh qilib, o`quvchilarni o`zlarining ayni paytdagi mavqelarini ko`zdan kechirishga va yanada inklyuziv va teng huquqli jamiyat barpo etishga intilishlari kerakligiga undaydi.

ILOVALAR:

- 1.W.Somerset Maugham, Introduction to Modern English and American Literature(New York: The New Horne Library, 1943), p-464.
2. Dorothy M.Hoare, Some Studies in the Modern Novel (London: Chatto & Windus, 1938), pp-148-154.
3. M.F.Geldenhuys, A structural investigation of the short stories of Katherine Mansfield with special reference to the idea of the true and false self(Rhodes University, 1974), p-2.
4. en.m.wikipedia.org: The Doll`s House(Short story).
5. litcharts.com: The Doll`s House by Katherine Mansfield.
6. <http://www.katherinemansfieldsociety.org> : The Doll`s House.
7. Dr.Rudiana Abdulrazzoq, “The Doll`s House. Theme, Symbolism and Characterization”, pp-3-4.
8. smartenglishnotes.com.
9. Pulatova Sabina Sharifovna, & Yangiboyeva Dildora Istamovna. (2024).

THE INVISIBLE LINES: NAVIGATING CLASS DISCRIMINATION. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 3(2), 94–98.

Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1534>

10. Pulatova , S. S., & Yangiboyeva , D. I. (2023). LOVE AND SACRIFICE IN O. HENRY’S SHORT STORY. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 790–793. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4529>